

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 SUMÁRIO /
08/05/2024](#)

TEMPOROMANDIBULAR DISORDER DIAGNOSIS AND TREATMENT A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11153441

Alessandra Barros Ferreira¹

Mariana Gualberto Silva Teixeira²

Orientador – Ricardo Kiyoshi Yamashita³

RESUMO

A disfunção Temporomandibular (DTM) é uma doença multifatorial. Que apresentam diferentes métodos de tratamento. Tem objetivo de investigar estudos sobre o tratamento das disfunções Temporomandibular (DTMs), avaliando a eficácia das técnicas empregadas, principalmente no que se refere ao uso da terapia miofuncional orofacial. O tratamento apresenta uma abordagem conservadora, multiprofissional e multidisciplinar. Dentre os tratamentos

da dor miofascial pode ser realizado o agulhamento a seco. Para o embasamento científico deste relato foi realizada uma busca em bases de dados como PubMed, SciELO e google acadêmico. Apesar do alto índice de número de pesquisas sobre os tratamentos das DTMs, ainda não existe acordo quanto a melhor técnica terapêutica e ao real benefício de cada uma delas. Após verificar a análise dos artigos selecionados, observou-se que a técnica combinada de terapia farmacológica, fisioterapia, acupuntura, laserterapia de baixa intensidade, placas de oclusão produzem melhores resultados, com maior redução da dor e melhora da mobilidade mandibular.

Palavras-Chave: Agulhamento seco, Disfunção Temporomandibular, Revisão.

ABSTRACT

Temporomandibular dysfunction (TMD) is a multifactorial disease. Which present different treatment methods. It aims to investigate studies on the treatment of Temporomandibular Disorders (TMDs), evaluating the effectiveness of the techniques used, mainly with regard to the use of orofacial myofunctional therapy. Treatment presents a conservative, multidisciplinary and multidisciplinary approach. Among the treatments for myofascial pain, dry needling can be performed. For the scientific basis of this report, a search was carried out in databases such as PubMed, Scielo and Google Scholar. Despite the high rate of research on TMD treatments, there is still no agreement regarding the best therapeutic technique and the real benefit of each one. After checking the analysis of the selected articles, it was observed that the combined technique of pharmacological therapy, physiotherapy, acupuncture, low-intensity laser therapy, occlusion plates produce better results, with greater pain reduction and improved mandibular mobility.

Keywords: Dry needling, Temporomandibular Disorder, Review.

2. INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) apresenta um funcionamento complexo, sendo a única articulação móvel do crânio, do tipo bicondilar, permitindo, assim, movimentos rotacionais e translacionais, segundo Maydana 2007.

Ferreira 2016 aponta que, quanto à distribuição entre os gêneros, a DTM ocorre mais em mulheres do que em homens. Os sintomas predominantes estão relacionados a dores no pescoço e ombros, nos músculos faciais, nas ATMs e cefaleia.

Barreto em 2021 relata que o termo Disfunção Temporomandibular (DTM) abrange uma variedade de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória e/ou a Articulação Temporomandibular, apresentando uma série de características comuns sendo a principal delas a dor. Esta dor geralmente localiza-se nos músculos mastigatórios, na área pré-auricular e/ou ATM, sendo agravada pela mastigação e outras funções mandibulares. Além da dor, os pacientes com estes problemas freqüentemente, apresentam trismo e ruídos articulares. Podem ocorrer também a hipertrofia assintomática da musculatura mastigatória e o desgaste oclusal anormal, associados aos movimentos mandibulares parafuncionais, como o bruxismo (briquismo ou rangido dos dentes).

O bruxismo tem sido sugerido como um fator que inicia ou perpetua um determinado subgrupo de disfunção temporomandibular (DTM), no entanto, a associação exata entre bruxismo e DTM ainda permanece obscura, sendo assim, (Vanzaag 2005) avaliaram a eficácia das placas na estabilização oclusal de pacientes com bruxismo durante o sono e recomendaram cautela na indicação das placas oclusais para outra função

além da proteção contra o desgaste dentário e que a utilização das placas oclusais devem ser consideradas apenas em casos específicos. O agulhamento seco (AS), utilizado para tratamento da dor miofascial (DM), apesar de ser confundido com a acupuntura tradicional chinesa, é uma técnica ocidental baseada em princípios neurofisiológicos distintos. Descrito pela primeira vez por Travell na década de 1960, o AS foi utilizado em maior escala após a publicação dos estudos de Lewits e amplamente difundido na última década.

Segundo (Butts 2016).

O tratamento está na dependência do diagnóstico, devendo ser minucioso e pontual. Atualmente, as opções de tratamento para DTM musculares incluem a terapia comportamental, postural e técnicas de fisioterapia incluindo ultrassom, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), laser, exercícios, massagem e mobilizações. Pode-se citar, também, o emprego de dispositivos interoclusais (DIO), farmacoterapia com antidepressivos tricíclicos, analgésicos, relaxantes musculares de ação central, além de toxina botulínica, acupuntura e agulhamento seco (AS). (List 2010; Dujoncquoy 2010).

3. METODOLOGIA

Método de Seleção

A revisão de literatura foi conduzida por meio de artigos científicos publicados em diferentes base de dados (PubMed, Scielo, e Google Acadêmico), utilizando os descritores: Transtornos da Articulação Temporomandibular, Epidemiologia, Exame Clínico, tratamentos, agulhamento seco. Artigos significativos foram selecionados referente a temática em revisão, na qual pontuou-se a epidemiologia, tratamentos, sinais e sintomas das DTMs.

4. REVISÃO DE LITERATURA

Epidemiologia das DTMs

A disfunção temporomandibular foi descrita pela primeira vez por James Costen, em 1934, como sendo uma síndrome constituída de sintomas heterogêneos e de pertinência odontológica e otoneurológica, tendo como causa uma disfunção da articulação temporomandibular. Esta síndrome passou a ser reconhecida como Costen's Syndrome. O autor referiu que a perda de suporte dental posterior e as queixas otológicas, com origem em problemas oclusais, poderiam ser provocadas por compressão da tuba auditiva, pressão do nervo auriculotemporal e/ou pressão do nervo da corda do tímpano (Costen 1997).

A prevalência de sinais e sintomas de DTM é elevada entre as mulheres em idade reprodutiva. O estrógeno é o principal contribuinte para a regulação do crescimento e desenvolvimento ósseo. Também influenciam mecanismo periférico e central da dor, sendo esta uma possível explicação para a elevada frequência de mulheres com a disfunção. (Kostrzewa 2013).

5. DIAGNOSTICOS

Os processos de dor e/ou disfunções temporomandibulares são provocados pela função. Deste modo, o paciente desenvolve limitações funcionais, pois, geralmente, em repouso não ocorrem os sintomas. Desta forma, é de relevante importância no exame clínico proceder a testes de manipulação, de carga e palpação na expectativa de reproduzir os sintomas específicos. Entretanto, o exame deve seguir uma ordem lógica, detectando-se inicialmente dados mais simples de serem observados: simetria facial, palpação muscular e das ATMs, auscultação dos sons e ruídos articulares (estalidos e crepitação), teste dos limites e conforto de

movimentos mandibulares (Maciel 1996).

A sintomatologia da DTM reflete o nível de severidade da disfunção. (Campos 2014). Assim sintomas otorrinolaringológicos são um grupo menos comum, incluindo alteração súbita de audição ou perda, ouvido e garganta sensação de ligar dor de ouvido, dor E ardor, dificuldades em engolir, zumbido e vertigem. (Ferendiuk 2014)

6. TRATAMENTO

Os tratamentos existentes para as DTMs são variados e o diagnóstico clínico por um especialista é imprescindível para que o mais apropriado seja aplicado. Segundo a literatura, devido às causas multifatoriais, o método escolhido em primeiro plano deve ser conservador, reversível e não invasivo. (Bontempo 2011)

Em virtude da etiologia ser multifatorial, o tratamento das DTMs musculares envolve uma equipe multidisciplinar, além do cirurgião-dentista, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros profissionais (Isberg 2005; Okeson 2000). Quanto aos tratamentos podem ser divididos em não-invasivos, minimamente invasivos e invasivos, dependendo do diagnóstico e da severidade da disfunção (Liu; Steinkeler 2013).

No tratamento conservador, podem ser adotadas orientações de autocuidado, intervenções psicológicas, terapia farmacológica, fisioterapia, acupuntura, laserterapia de baixa intensidade, placas de oclusão, exercícios musculares e terapias manuais. (Rei 2013).

6.1 TÉCNICA DO AGULHAMENTO SECO DTM

Existem duas técnicas aplicadas no agulhamento seco. A técnica de

pistonagem, a qual a agulha é inserida e parcialmente retirada, repetidas vezes no ponto-gatilho e ao seu redor. Já a técnica rotacional consiste em inserir a agulha uma única vez, rotacionando a mesma de forma unidirecional ou bidirecional no ponto-gatilho encontrado (Perreault; Dunning; Butts 2017). No agulhamento, geralmente se realizam movimentos de pistonagem após a inserção da agulha, o que podem estar correlacionados com o aumento da inflamação muscular e dor. Dessa forma, o agulhamento aponta uma desvantagem no aumento de sensibilidade e/ou dor após as sessões, podendo assim associar o agulhamento com a farmacoterapia.

Entretanto, alguns autores sugeriram que o movimento rotacional da agulha pode alterar positivamente o ponto gatilho e reduzir a dor quando comparado ao movimento de pistonagem (Perreault; Dunning; Butts 2017).

A técnica de agulhamento a seco utiliza agulhas finas estéreis de monofilamento, usadas na prática da acupuntura, para atingir estruturas específicas como fibras musculares e pontos miofasciais de gatilho (Trigger Points). É uma terapia mais acessível, de baixo custo, com a intenção de afetar e inativar os tecidos, sem o uso de anestésicos ou outras substâncias; promovendo a ruptura mecânica das fibras musculares e terminações nervosas (De abreu venâncio; guedes; Zamperini 2008; Dunning 2014; sillevis 2019). O agulhamento a seco proporciona aumento da circulação local, diminuição do edema e relaxamento de fibras musculares, devido ao estímulo mecânico da agulha.

7. CONCLUSÃO FINAL

A partir deste trabalho conclui-se que o diagnóstico da dor miofascial pode se identificar como uma tarefa difícil, uma vez que pode disfarçar

em diferentes lesões anatómicas do sistema mastigatório, desde uma odontalgia até uma dor neuropática trigeminal. Isso pode ser diminuído frente a uma boa anamnese, exame clínico envolvendo palpação muscular, além da própria experiência e treinamento profissional. Apesar do alto índice de número de pesquisas sobre os tratamentos das DTMs, ainda não existe acordo quanto a melhor técnica terapêutica e ao real benefício de cada uma delas. Existe grande diversidade nos protocolos de tratamento, sendo que cada um apresenta algum tipo de benefício. Portanto, são necessários mais estudos bem aprofundados para maior compreensão da eficácia, dos riscos e dos mecanismos de ação dessa terapia.

REFERÊNCIAS

BARRETO BR, DRUMOND CL, CAROLINO RA, OLIVEIRA JÚNIOE JK.

Prevalência de

disfunção temporomandibular e ansiedade em estudantes universitários.

Arch Health Invest. 2021;10(9):1386-91.

BONTEMPO K, ZAVANELLI R. Desordem temporomandibular: prevalência e necessidade de tratamento em pacientes portadores de próteses totais duplas. Rev Gaúcha Odontol. 2011;59(1):87-94

BUTTS R, DUNNING J, PERREAULT T, MOURAD F, GRUBB M. Peripheral and spinal

mechanisms of pain and dry needling mediated analgesia: a clinical resource guide for health care professionals. Int J Phys Med Rehabil.

2016;4(2):2-18.

CAMPOS JA, CARRASCOSA AC, BONAFÉ FS, MAROCO J. Epidemiology of severity of temporomandibular disorders in Brazilian women. *J Oral Facial Pain Headache*.2014;

COSTEN JB. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint. 1997. *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol*. 1997;106(10):805-19

DE ABREU VENÂNCIO, ROBERTA; GUEDES PEREIRA ALENCAR, FRANCISCO;

ZAMPERINI, CAMILA. Different substances and dry-needling injections in patients with myofascial pain and headaches. *CRANIO®*, v. 26, n. 2, p. 96-103, 2008.

FERREIRA CLP, SILVA, MAMR, FELICIO CM. Sinais e sintomas de desordem temporomandibular em mulheres e homens. *CoDAS*. 2016.

FERENDIUK E, ZAJDEL K, PIHUT M. Incidence of otolaryngological symptoms inpatients with temporomandibular joint dysfunctions. *Biomed Res Int*. 2014;

ISBERG, A. Disfunção da articulação temporomandibular: Um Guia para o Clínico. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

KOSTRZEWA-JANICKA J, PIETRZAK B, JURKOWSKI P, WIELGOS M, BINKOWSKA

M,MIERZWINSKA – NASTALSKA E. Effectsof oral contraceptive son the treatment for internal derangements in temporomandibular joints in women. *NeuroEndocrinol Lett*. 2013.

LIU, FREDERICK; STEINKELER, ANDREW. Epidemiology, diagnosis, and treatment of temporomandibular disorders. Dental Clinics, v. 57, n. 3, p. 465-479, 2013.

LIST T, AXELSSON S. MANAGEMENT OF TMD: evidence from systematic reviews and meta-analyses. J Oral Rehabil. 2010.

MACIEL, R. N. OCLUSÃO E ATM: procedimentos clínicos. São Paulo: Ed.Santos, 1996.

MAYDANA AV. Critérios diagnósticos de pesquisa para as desordens temporomandibulares em uma população de pacientes brasileiros. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2007.

OKESON, J.P. Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. 4. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2000.

PERREAULT, THOMAS; DUNNING, JAMES; BUTTS, RAYMOND. The local twitch

response during trigger point dry needling: Is it necessary for successful outcomes? Journal of bodywork and movement therapies, v. 21, n. 4, p. 940-947, 2017

REID KI, GREENE CS. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders: an ethical analysis of current practices. J Oral Rehabil. 2013.

SILLEVIS, ROB ET AL. Time effect for in-situ dry needling on the autonomic nervous system, a pilot study. Physiotherapy theory and practice, p. 1-9, 2019.

VAN ZAAG, J.D., LOBBEZOO, F., WICKS, D.J., VISSCHER, C.M.,

HAMBURGER, H.L.,

NAEIJE, M. Controlled Assessment of the Efficacy of Occlusal Stabilization Splints on Sleep Bruxism. Journal of Orofacial Pain, v. 19, n.2, p. 151-8, 2005.

¹Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)
ferreiaalessandra112@gmail.com

²Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)
mariana.gualberto.silva@gmail.com

³Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)
ricardo.yamashita@unitpac.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil